

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Вайс Элиз Юсуфовна

*Студентка 4-го курса Филиал
РГПУ им. А.И.Герцена в г. Ташкенте*

Рахимова С.А.

*Старший преподаватель кафедры
Дошкольного образования и
коррекционной педагогики*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16794101>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jamiyat va texnologik muhitdagi shiddatli o'zgarishlar sharoitida erta yoshdagi bolalarni tarbiyalashning zamonaviy muammolari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va yangi ijtimoiy voqeliklarning faol joriy etilishi sharoitida ushbu omillarning bolalar rivojlanishi va tarbiyasiga ta'siri ayniqsa muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy jamiyatda bolalarning barkamol rivojlanishi va moslashuviga hissa qo'shadigan asosiy jihat sifatida erta tarbiyaning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются современные проблемы воспитания детей раннего возраста в контексте стремительных изменений в обществе и технологической среды. В условиях активного внедрения цифровых технологий и новых социальных реалий, влияние этих факторов на развитие и воспитание детей становится особенно значимым. Важность раннего воспитания рассматривается как

KALIT SO'ZLAR

Bolalik, bola, tarbiya, rivojlanish, oila, moslashuv, tarbiya usullari, o'yin faoliyati, maktabgacha yoshdagi bolalar, oilaviy muhit, ta'lim, ta'sir, sotsium, xavfsizlik, bolalar muhiti, erta yosh, jamiyat.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Детство, ребенок, воспитание, развитие, семья, адаптация, методы воспитания, игровая деятельность, дошкольники, семейное окружение, обучение, влияние, социум, безопасность, детская

ключевой аспект, способствующий среда, ранний возраст, гармоничному развитию и адаптации детей общество. в современном обществе.

ABSTRACT

This article analyzes contemporary challenges in early childhood education in the context of rapid changes in society and the technological environment. In the context of the active implementation of digital technologies and new social realities, the impact of these factors on children's development and upbringing is becoming particularly significant. The importance of early education is considered as a key aspect contributing to the harmonious development and adaptation of children in modern society.

KEYWORDS

Childhood, child, upbringing, development, family, adaptation, upbringing methods, play activities, preschool children, family environment, learning, influence, society, safety, childhood environment, early age, society.

Семейное воспитание должно быть направлено на создание хорошей жизни.

Многие родители придерживаются предпочтения прочитать специальные пособия, свод литературы или освоить методики воспитания, так как считают, что у хороших родителей, которые знают теорию – должны быть хорошие дети.

Однако, несмотря на то, что знания действительно необходимы, гармоничные отношения и хорошее воспитание ребенок будет брать от того, какие отношения были в его в семье, были ли они любящими, заботливыми, где есть ощущение, что его слышат и слушают, что он чувствует себя в этой семье в безопасности и защищенности.

Конечно, в семье ребенок получает свой первый опыт, который формирует его личность; умение обслуживать себя, помогать старшим, иметь уважение и представление о том, что хорошо, а что не стоит делать, а также навыки социализации.

Семья является важной стороной жизни ребенка социального института общества, в котором происходит формирование ребенка и его взглядов на мир, которые ребёнок получил благодаря воспитанию родителей и в дальнейшем принесет с собой во взрослую жизнь. Безусловно, семья решает многие жизненно важные процессы ребенка, распределяет правильные установки, на протяжении всей его жизни принимает активное участие, находит время для разговора с ребенком, это и есть важные аспекты родительства.

Родители, которые могут дать ребенку уверенность и интерес к его проблемам, вникнуть во все его жизненные трудности и помочь сформировать его мнение, но и позволить ему принимать решения самостоятельно считаются лучшим началом для развития ребёнка.

Учитывая тот факт, что семья представляет собой сложный комплекс, поддерживаемый индивидуальной семейной политикой, важно найти такой подход и меры по воспитанию ребенка, чтобы ему было комфортно и легко в этой среде, обеспечив необходимыми ресурсами, а также укрепить и обозначить социальные роли и политику в семейных отношениях.

Дошкольное детство - важнейший период в жизни каждого человека. Именно в этот период формируются основные психические процессы, свойства и качества личности, черты характера. Становление и развитие личности в системе общественного дошкольного воспитания и образования во многом определяется педагогом.

Это положение высказывали и развивали многие отечественные педагоги и психологи (Ушинский К.Д., Крупская Н.К., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Караковский В.А., Рубинштейн М.М. и др.).

Развитие ребенка - это процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к возникновению качественных и структурных преобразований на всех уровнях его интегральной индивидуальности. Развитие ребенка в период раннего детства отличается высокой динамичностью и интенсивным темпом [1].

Современные условия проблем воспитания и развития детей раннего возраста. К сожалению, в настоящее время многие семьи сталкиваются с различными проблемами, связанные с технологиями, замещение контакта родителей и ребенка, малоподвижный образ жизни, кратковременное внимание. Проблемы с вниманием и концентрацией также становятся все более распространенными.

Быстрая смена контента в цифровой среде формирует у детей привычку к краткосрочному вниманию. Они могут испытывать трудности с усвоением информации, минимальному воображению и адаптации, сосредоточения на играх, что вызывает стресс как у самих детей, так и у их родителей. В условиях современного образования, где акцент делается на способности к критическому мышлению и глубокой концентрации, это становится серьезным препятствием.

В свое время Ж.-Ж. Руссо [25, с.43] заметил, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий. Уникальность домашнего воспитания объясняется, прежде всего,

первичностью, особой значимостью близких взрослых в жизни ребенка в силу его биологической и психологической зависимости от них. Ученые выявили особенности детей, присущие им в первые годы жизни, которые обуславливают их максимальную чувствительность (сензитивность) к воспитанию и обучению.

Эти проблемы не только влияют на отношения внутри семьи, но и оказывают значительное воздействие на психическое и физическое здоровье детей. Однако, задача воспитания лежит не только на родителях ребенка, но и на педагогах и общества в целом. В этой статье мы рассмотрим несколько основных проблем современных условий воспитания и предложим возможные пути решения.

Проблемы воспитания можно разделить на несколько категорий и главенствующих лиц – родители, психологический климат в семье, а также государственные факторы дошкольного образования. В первую очередь, стоит отметить фундамент развития и воспитания – окружение ребенка в семье. Внутрисемейные отношения несут в себе первоначальную и закладывающую функцию воспитания ребенка, однако, представляет собой не всегда положительный фактор, решением этой задачи можно отметить, как проведение психологического просвещения для родителей - то, чем стоит заняться для положительного воспитательного потенциала ребенка.

По определению В.В. Столина, под воспитательной функцией семьи понимается не только «целенаправленное воспитательное воздействие на детей, но и вся система взаимоотношений внутри семьи, формирующая личность детей и поощряющая один и подавляющая другие типы поведения»

В современном обществе воспитание выполняет три основных функции:

- 1) культурно-созидательную функцию (сохранение, передача новому поколению и воспроизведение культурного наследия человечества);
- 2) гуманистическую или человеко-образующую функцию (развитие потенциала личности ребёнка);
- 3) функцию социализации и социальной адаптации (подготовка воспитанника к вхождению в систему общественных отношений).

Культурно-созидательная функция воспитания является звеном, связывающим две другие функции на основе усвоения воспитанниками норм индивидуальной (гуманистическая функция) и социальной (функция социализации) культурной жизни.

От того каким является уровень педагогической культуры родителей, зависит всецелое развитие ребенка в современных реалиях.

Недостатки семейного воспитания является следствием неправильных взаимоотношений между родителями и детьми, где присутствует излишняя суровость или чрезмерная любовь к ребенку, отсутствие или недостаточность надзора за ним, низкая общая культура родителей, дурной пример с их стороны в быту, в обществе и коллективе, нарушенная иерархия семейных ценностей, где ребенка наделили главной ролью, вседозволенность.

Управление воспитательной системой, по мнению Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной и др., это «искусство ставить цель, чётко определять пути её достижения (стратегия), организация дела (тактика), контроль и оценка результатов».

Неограниченное количество экранного времени с раннего возраста отбирает у ребенка возможность развития речевой артикуляции, ребенок не видит произношения слов и артикуляции ртом, мимики в современных мультфильмах, контакт с родителями нарушен или минимален, что несет за собой негативные физиологические последствия, эмоциональный компонент внутрисемейного воспитательного потенциала определяет мотивацию, дисциплину, чувство защищенности и безопасности, успехи в дальнейшей учебной деятельности и заинтересованности ребенка и его духовно-нравственный потенциал, понятия что дозволено, а что нет также идет от стиля воспитания в семье.

Чтобы справиться с возникающими проблемами, родителям необходимо разработать стратегии, которые помогут детям использовать технологии с пользой, достигая определенного возраста для сохранения здорового баланса в их жизни, который будет помогать ребенку реализовываться и развиваться в нужном направлении.

Просвещение родителей и освещение важных психологических и физиологических тем в дошкольном и школьном учреждениях, открытое общение, внимание к эмоциональному состоянию ребенка и совместное времяпрепровождение родителей и ребенка могут стать ключевыми факторами в успешном воспитании нового поколения в условиях стремительно меняющегося мира технологий.

Решение проблем современных условия проблем воспитания и развития детей раннего возраста.

Наиболее важную роль в развитии ребенка играют методы воспитания в семье – благодаря им осуществляется целенаправленное и между тем педагогическое взаимодействие родителей и детей, имея соответствующую специфику: индивидуальное влияние на ребёнка, которая основывается на

конкретных целях и поставленных задачах и приспособлении к его психическим и личностным особенностям.

Также выбор методов зависит от понимания цели воспитания родителей, их роли, представлений о ценностях, стиля отношений в семье, вследствие этого, методы семейного воспитания несут на себе отпечаток личности родителей на восприятие ребёнка мира и роль родителей в нём.

В большинстве случаев используются общие методы семейного воспитания, к которым отнесены:

1. Авторитарный метод. В этом методе родитель является абсолютным авторитетом, который диктует свою волю и требует ее выполнения без обсуждения. Этот метод может привести к угнетению личности ребенка и негативным эмоциональным реакциям.

2. Демократический метод. Родитель уважает мнение ребенка и позволяет ему участвовать в принятии решений. Этот метод способствует развитию самостоятельности и ответственности у ребенка.

3. Перmissive метод. Родитель не накладывает ограничений на поведение ребенка и позволяет ему делать все, что он хочет. Этот метод может привести к непоследовательности и беспорядку в поведении ребенка.

4. Индуктивный метод. Родитель объясняет причины и последствия поведения ребенка, помогая ему понимать, почему некоторые действия нежелательны. Этот метод способствует развитию понимания и сознательности у ребенка.

5. Наказательный метод. Родитель использует физическое или эмоциональное насилие для того, чтобы наказать ребенка за нежелательное поведение. Этот метод может привести к появлению у ребенка агрессивности и негативных эмоций.

В рамках современных реалий необходимо учитывать и понимать особенности развития личности ребенка, и включать адекватные условия воспитания вовлекая детей в процесс само проявления, решений и действий.

Однако, не стоит забывать о том, что это не «полная свобода действий», авторитет сохраняется за родителем, иначе семейная иерархия будет нести переломный характер, что может сказаться на формировании личности ребенка не лучшим образом.

На фоне современности и технологий, к чему приучены дети с малых лет, шагом к решению проблемы избыточного использования экранов является формирование осознанного подхода к технологиям. Родителям и педагогам стоит внедрить правила, регулирующие время, проводимое за экранами. Это может быть достигнуто через установление четких временных

рамок для использования цифровых устройств, а также создание альтернативных форм досуга, таких как чтение книг, занятия спортом или совместные игры на свежем воздухе. Важно, чтобы дети понимали, что технологии — это лишь один из способов проведения времени, а не его единственный источник, что гаджет не может заменить контакт с родителем и не дает чувство безопасности, как может дать значимый взрослый.

В мире, где технологии занимают не последнюю роль, важно научить детей различать полезный контент от вредного и развивать критическое мышление. Создание совместных семейных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы безопасности в сети, поможет укрепить доверие между родителями и детьми, а также создаст возможность для открытого диалога.

Не менее важным аспектом является поддержка эмоционального здоровья детей в условиях технологического окружения. Родители должны быть внимательны к изменениям в настроении своих детей и активно обсуждать с ними их переживания и эмоции. Совместные игры или просмотр мультфильмов могут стать отличной основой для обсуждения тем, которые волнуют детей, а также позволят родителям лучше понять мир своих детей.

Важно не просто включать детям мультики и заниматься в это время своей деятельностью, а обсуждать с ребенком тот или другой фрагмент, мысли и как он понимает увиденное, какие мысли и вопросы возникают, необходимо подключать активную мимику и артикуляцию для расширения эмоционального диапазона ребенка и его мировоззрения.

Кроме того, чем ребенок занимается в семье, большую часть времени он также проводит в дошкольном учреждении, где необходимо активно вовлекать детей в физическую активность и творческие занятия, включать в социум и подкреплять положительный воспитательный функционал.

Организация разнообразных игровых и образовательных мероприятий, которые не требуют использования технологий, поможет развивать у детей навыки общения и взаимодействия с окружающими.

Дошкольные учреждения могут предложить родителям программы, которые направлены на развитие социальных навыков через совместные игры и проекты. А также пересмотреть план воспитательской работы и размещения количество детей в группе, ведь вопрос сколько детей может осилить воспитатель и действовать как профессионал, без резким эмоций, высказываний и полноценного вовлечения себя в процесс взаимодействия с ребенком — это индивидуальный запрос.

Это не только укрепит связи между ребенком и воспитателем, но и в целом с детьми, а также создаст пространство для развития эмоционального интеллекта, воспитания и нравственности.

В заключение, успех воспитания детей раннего возраста в условиях технологического прогресса зависит от сотрудничества между семьями и дошкольными учреждениями. Обмен опытом и знаниями между родителями и педагогами может привести к созданию более эффективных стратегий воспитания. Важно помнить, что технологии — это не враг, а инструмент, который при правильном использовании может обогатить жизнь ребенка.

Создание гармоничного пространства для развития детей требует осознанного подхода со стороны всех участников процесса: родителей, педагогов и самих детей. Только совместными усилиями можно преодолеть вызовы современности и обеспечить детям здоровое развитие в эпоху технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Medvedeva E., Prikhodko O., Zhuravleva Zh., Pavlova A. On the issue of additional education for children with special healthcare needs and disabilities in the system of lifelong inclusive education. В сборнике: SHS Web of Conferences. The conference proceedings. - Don State Technical University. - 2019. - С. 10009.
2. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трёх лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Изд-во Мозаика-синтез, 2010.
3. Выготский Л.С. Психология личности: Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырёв Развитие личности и мировоззрения ребёнка. – М.: Изд-во Московского университета, 1982.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vospitaniya-i-razvitiya-detey-ot-rozhdeniya-do-shkoly-na-sovremennom-etape>
5. Морозова М. Я., Тихеева Е. И. "Современный детский сад. Его значение и оборудование". СПб. 1914. - 110 с
6. https://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/Tema_5.htm#_ftnref4
7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник / Т.А. Куликова. -М.: ИЦ «Академия», 2000. –[232с.С. 30.]
8. Мальтеникова Н.П. /Методология педагогики: актуальные проблемы и перспективы. – Челябинск. – 2009. – С. 122-125.
9. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности, М., изд. Мысль, 2014
10. Эльконин Э.Г. Детство и общество, СПб, изд.Ленато, 2011

